

**QAYTA ISHLASH SANOATIDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALARNI JORIY
ETISHNI IJTIMOIIY-IQTISODIY AXAMIYATI**

Kazakov Alimjon Mamatjonovich ¹, Mamadaliyev Abror Tursinulat o`g`li ²

¹Chortoq tuman “Billur Arkon” qayta ishlash sanoat korxonasi direktori

²Namangan muhandislik-texnologiya instituti tayanch doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8013941>

Annotatsiya. Maqolada buzina (Sambucus nigra) o`simligining yetishtirish texnologiyasi dorivorlik xususiyatlari, tuproq iqlim sharoitlari, guli va mevasidan tayyorlanadigan konserva mahsulotlari, meditsinada qo`llanilishi bayon etilgan.

Kalit so`zlar: buzina, Sambucus, buta, o`tsimon, dorivor, meditsina.

Namangan muhandislik-texnologiya institutida 2021-2023 yillarda respublikamizda kam tarqalgan dorivor o`simliklardan qora buzina (Sambucus nigra) o`simlik plantatsiyalarini tashkil etish va ularni guli, mevasi va barglaridan tarkibida inson organizmi uchun kerak bo`lgan fiziologik faol moddalarga boy bo`lgan turli mahsulotlar, shu jumladan gulidan sirop, mevasidan sok, kampo murabbo va djem kabi mahsulotlar tayyorlash bo`yicha ilmiy tadqiqot ishlari olib borildi.

Tadqiqotlarni olib borish uchun qora buzina (Sambucus nigra) o`simligini “Yeva” va “Gerza” kabi navlaridan foydalanilib, Namangan viloyati Chust va Chortoq tuman fermer xo`jaliklarida 0.5 ga plantatsiya tashkil etildi. Taxlillariga ko`ra buzina-butason o`simlik bo`lib, uni balandligi 2-4 metr gacha o`sishi, guli shingilsimon oq tusli, mevasi suvli, mayda donali, tusi safsar rangda, 5-7 mm kattalikda bo`lib 2-4 donagacha danakli, mevasi avgust oyida pishib, ta`mi biroz nordon ta`mga egaligi aniqlandi. Mevasi tarkibida A, PP, B₃, B₂, B₅, B₁₂, kabi vitaminlar, askorbin va xolin kislotalari, rutin, karotin, tirozin, uglevodlar (fruktoza va oz miqdorda saxaroza) oshlovchi moddalar, mis, qo`rg`oshin, fosfor, temir, kaliy, kaltsiy, magniy kabi mikro elementlar mavjudligi institut tasarrufidagi ilmiy tadqiqot diagnostika laboratoriyasida aniqlandi. Buzina o`simligini qayta ishlab tayyorlangan mahsulotlarda inson organizmi uchun zarur va dorivorlik xususiyatlari yuqoriligi ilmiy manbalarda etirof etilgan. Jumladan u inson organizmida sodir bo`ladigan jigar kasalliklari, xafli o`sma, qandli diabet, artirit, revmatizm, bronxol astma va asab kasalliklarni oldini olishda va davolashda muhim tibbiy ahamiyatga ega. Shuni e`tiborga olgan holda “Billur Arkon” sanoat korxonasi Iшлаb chiqarish laboratoriyasida guli va mevasini qayta ishlab konserva mahsulot namunalari, jumladan sirop, murabbo, kampo va djem ko`rinishidagi mahsulot namunalari tayyorlandi.

Buzina mevasidan murobbo klassik usuldan foydalanilib tayyorlandi. Jumladan mevasi vizual nazoratdan o`tkazildi, mevasi shingilidan tozalandi, yuvildi, mevani ezildi, shakar va limon kislotalar aralashtirib havosiz muhitda qaynatildi, dastlabki fizik-kimyoviy tahlil qilinib, mahsulot sifatini standartlashtirildi hamda sterillangan idishlarga qaynoq holida qadoqlandi. Quyidagi jadvalda 100 shartli banka murobbo uchun mahsulot sarfi ko`rsatilgan.

1-jadval

Qora buzina mevasidan murobbo tayyorlash resepti (100 shartli banka uchun)

Olingan mahsulot turi	Miqdori kg	Mahsulot tarkibidagi quruq modda miqdori	Tayyor mahsulotdagi quruq modda miqdori	Mahsulot namunasi

**INTERNATIONAL SCIENTIFIC-PRACTICAL CONFERENCE
ACTUAL ISSUES OF AGRICULTURAL DEVELOPMENT: PROBLEMS AND
SOLUTIONS
JUNE 6-7, 2023**

		%	kg	%	kg	
Buzin mevasi	67.0	14	9.4			
Shakar	60	99.5	59.7			
Limon kislota	0.1					
Bug`latish hiobiga massaning kamayishi	-27.5					
Texnologik jarayonda mahsulotning tabiiy yo`qotilishi		1.5	1.1			
Tayyor mahsulot chiqishi kg/shartli banka	100			68.0	68	

Mahsulot sifat ko`rsatkichlari sensorik usulda aniqlandi: tashqi ko`rinishi quyuk, to`q safsarrangli, sirop ko`rinishidagi suyuqlik, tami buzin mevasiga hos bo`lgan ta`m, shirin nordon mazaga ega, hidi o`ziga hos ekanligi aniqlandi.

Refraktometr yordamida quruq moddalarning miqdori 68 % ekanligi aniqlandi. Tayyor mahsulotning yaroqlilik muddatlari va saqlash sharoitlari o`rganildi.

Buzin (*Sambucus nigra*) o`simligi belgilangan dastur asosida bir qator tadqiqotlar o`tkazilmoqda. Har bir variant uchun 1.0 gektar maydondan foydalanilmoqda. Fenologik kuzatuvlar uch yil davomida muntazam olib boriladi.

Olib borilgan tadqiqot natijalariga ko`ra Buzin (*Sambucus nigra*) o`simligi ham boshqa buta o`simliklari kabi bir yil davomida 1 yoshli ko`chatlar 1.5-2 metrgacha o`sganligi aniqlandi. Ilmiy tadqiqotlar shuni ko`rsatadiki buzin o`simligi gul va mevasini qayta ishlab tayyorlangan mahsulotlarni sanoatga joriy qilsak barcha yuzaga kelayotgan kasalliklar jumladan: jigar kasalliklari, xafla o`sma, qandli diabet, artirit, revmatizm, bronxol astma va asab kasalliklarni oldini olishda va davolashda juda ham katta ahamiyatga ega bo`ladi shu o`rinda dorivor o`simliklardan tayyorlangan mahsulotlarning o`rni beqiyos bo`lishi kutilmoqda.

REFERENCES

1. O`zbekiston Respublikasi Prezidentining "2022-2026 yillarga mo`ljallangan yangi O`zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to`g`risida" gi PF-60-sonli Farmoni Toshkent 28.01.2022 yil.
2. Belik V.F. "Metodika op`ytnogo dela v ovoшеvodstve i baxchevodstve" M: Agropromizdat, 1992. – 318 S.
3. Boyqobulov; G.X Ikramov. Cytology, T; 1980 and p.156
4. КиберЛенинка (<https://cyberleninka.ru/article/n/ekstrimal-sharoitlarga-ega-b-lgan-maydonlarda-ovul-capparis-spinosa-simlik-plantatsiyasini-tashkil-etishdagi-innovatsion>)